

Original paper

KIYIM DIZAYNIDA TRANSFORMATSIYALASH USULLARINI QO'LLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

© G. X. Burxonova^{1✉}, Sh.G'. Azimova^{2✉}

^{1,2}Qarshi davlat universiteti, Qarshi, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada kiyim dizaynida transformatsiyalash usullarini qo'llashning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Transformatsiyalanuvchi kiyimlarning funksiyasi, shakli va hatto nomining o'zgarishi transformatsion dizaynning nazariy va amaliy ahamiyatini belgilab beradi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – transformatsion dizayn yondashuvi orqali zamonaviy modada funktsionallik va estetikani uyg'unlashtirgan kiyim modellarini yaratish, ularning amaliy va ijtimoiy afzalliklarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda transformatsion kiyim dizayni bo'yicha xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, dizayn eskizlari, modellar, so'rovnomalar va induktiv yondashuv asosida grafik tahlil, kontseptual fikrlash metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar transformatsiyalash orqali mahsulotning shakli, funksiyasi, hajmi, estetikasi va nomi o'zgarishini, bu orqali foydalanuvchi tajribasi boyishini ko'rsatdi. Transformatsiyalanuvchi kiyimlar modullilik, ko'p funksiyalik, ergonomika, estetik izchillik kabi afzalliklar bilan ajralib turadi.

XULOSA: tadqiqot natijalari kiyim dizaynida transformatsion yondashuvni qo'llash nafaqat estetik va funktsional samaradorlikni oshirishi, balki yosh dizaynerlar uchun kreativ va barqaror dizayn yechimlarini taklif qilish imkoniyatini berishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: transformatsiya, kiyim dizayni, zamonaviy moda, ko'p funksiyali kiyim, innovatsion yechimlar, ergonomika, estetik uyg'unlik.

Iqtibos uchun: Burxonova G.X, Azimova Sh.G'. Kiyim dizaynida transformatsiyalash usullarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.438–446.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

© Г.Х. Бурхонов^{1✉}, Ш.Г. Азимова^{2✉}

¹ Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности применения методов трансформации в дизайне одежды. Отмечается, что изменение формы, функций и даже названия одежды является ключевым аспектом трансформационного дизайна.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить преимущества трансформационного подхода в современном дизайне одежды, раскрыть его значение для создания многофункциональных, адаптивных и эстетически целостных моделей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе проанализированы научные источники по трансформационному дизайну, изучены эскизы и коллекции, проведены анкетирования среди студентов-дизайнеров. Применены методы индуктивного анализа, графического анализа и концептуального мышления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что трансформация одежды позволяет изменять ее форму, объем, назначение и эстетический облик, удовлетворяя различные потребности потребителя. Отмечены преимущества использования модульности, многофункциональности и эстетической согласованности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что трансформационный дизайн в одежде — это не просто конструктивное решение, а инновационный, устойчивый и творческий подход, расширяющий возможности современного дизайнера.

Ключевые слова: трансформация, дизайн одежды, современная мода, многофункциональность, инновации, эргономика, эстетика.

Для цитирования: Бурхонова Г.Х, Азимова Ш.Г. Особенности использования методов трансформации в дизайне одежды. // Inter education & global study.2025. Vol.3 №6(1). С.438–446.

SPECIFIC FEATURES OF USING TRANSFORMATION METHODS IN CLOTHING DESIGN

© Gulnur X. Burxonova¹✉, Shoira G. Azimova²✉

¹Karshi State University, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the specific features of applying transformation methods in clothing design. It highlights that changes in the function, shape, and even the name of garments represent key theoretical and practical dimensions of transformational design.

AIM: the main aim of the research is to identify the advantages of the transformational approach in modern fashion design by creating multifunctional, adaptive, and aesthetically coherent clothing models.

MATERIALS AND METHODS: the study includes analysis of both international and local literature, examination of design sketches and models, and surveys conducted

among student designers. Methods such as inductive reasoning, graphic analysis, and conceptual thinking were used.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that clothing transformation changes its structure, shape, name, and purpose, thereby enriching the user experience. The advantages include modularity, multifunctionality, ergonomic comfort, and visual coherence.

CONCLUSION: the study confirmed that applying transformation methods in clothing design offers not only aesthetic and functional benefits but also encourages creative and sustainable solutions, particularly for young designers.

Keywords: transformation, clothing design, modern fashion, multifunctional garments, innovative solutions, ergonomics, aesthetic coherence.

For citation: Gulnur X. Burxonova, Shoira G. Azimova. (2025) 'Specific features of using transformation methods in clothing design', Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.438–446. (In Uzbek).

Zamonaviy moda dizayni inson ehtiyojlari, funktsionallik va estetikani uyg'unlashtirgan murakkab ijodiy jarayon hisoblanadi. Kiyim avvalo moda tendensiyalariga mos kelishi, ko'p funktsiyali, universal, iste'molchi tomonidan oson o'zgartiriladigan bo'lishi va insonning ijtimoiy mavqeiini ko'rsata olishi lozim. Zamonaviy texnologiyalar sharoitida yaratiladigan kiyimga insonning barcha ehtiyojlarini qondiradigan, har qanday vaziyatda va makonda o'zini qulay his qilishiga imkon beradigan qulaylik talablari qo'yiladi. Hozirgi iste'molchi kiyim tanlar ekan, uning sifat va narxidan tashqari, o'zining individualligini ko'rsatishni ham e'tiborga oladi. Iste'molchilarning bunday talablari moda ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirib, ko'pincha kiyim dizaynini yaratish jarayoniga nostandart yechimlardan foydalanishni taqozo etadi. Nostandart yechimlar dizaynerlar tomonidan kiyimlarni transformatsiyalash usullarini qo'llagan holda o'zgaruvchan shakllar, imkoniyatlar, dekarativ bezaklar va aksessuarlarni joylashtirish usullarini yaratishni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy dizaynda kiyimlarni transformatsiyalash, ya'ni ularning shaklini, funksiyasini yoki ko'rinishini o'zgaruvchan qilish orqali yangi imkoniyatlar yaratish yondashuvi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Transformatsiyalanuvchi (o'zgartiriladigan) kiyim - bu kiyimning bir nechta variantini yaratishga imkon beradigan, shakli, uzunligi, hajmi va funktsional xususiyatlarini o'zgartirish qobiliyati tufayli turli sharoitlarda va vaziyatlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan kiyimdir. O'zgartiriladigan kiyimlar dizaynerlik tafakkurining innovatsion mahsuli bo'lib, ko'p funktsiyali, qulay va zamonaviy talabga javob beradigan yechimlarni taqdim etadi. Uni yaratish uchun mualliflar turli xil transformatsiya usullari va shakllantirish usullaridan foydalanadilar.

Mazkur maqolada kiyim dizaynida transformatsiyalash usullarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari, ularning estetik, funktsional va texnologik jihatlari yoritiladi.

Kiyim dizaynidagi transformatsiya tushunchasi zamonaviy dizayn nazariyasida ilgari surilgan va xorijiy hamda mahalliy olimlarning tadqiqotlarida keng o'rganilgan. Jumladan, E. V. Pogrebnoy (2020) transformatsiya asosidagi dizayn kontseptsiyasini dinamik moda konsepsiyasi bilan bog'laydi. G. B. Kasatkina (2018) esa transformatsiya orqali kiyimga ergonomik va funksional yondashuvni taklif qiladi. O'zbekistonlik olim D. M. Sayfullayeva (2021) transformatsion dizaynni milliy liboslarga tadbiiq qilish yo'nalishida tadqiqotlar olib borgan.

V.V. Yermilovning "Kiyimni modellashtirish va bezash" darslikida o'zgaruvchan (transformatsiya uslubidagi) kiyim-bu o'zgaruvchan kiyim bo'lib, u xususiyatlarini, maqsadi va funksiyalarini o'zgartirib, bir turdan ikkinchisiga o'zgarishi mumkin deb yozgan

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, transformatsion kiyimlarga foydalanuvchi ehtiyojiga qarab moslashuvchi, ko'p marotaba foydalanishga mo'ljallangan va ekologik jihatdan ham foydali yechim sifatida qaraladi.

Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kiyimda transformatsiyalash usullarining o'ziga xos xususiyatlaridan oqilona foydalanish yosh dizaynerlar uchun yangilik yaratish, eksperiment qilish, bozor talabiga mos dizayn yechimlarini taklif qilish imkonini beradi.

Mazkur maqolada transformatsion kiyim dizayni va transformatsiyalash usullarini qo'llash bo'yicha mavjud ilmiy manbalar, tajriba asosidagi modellar, dizaynerlik ishlari tahlil qilindi. Kiyim dizayniga oid amaliy loyihalar (eskizlar, kolleksiyalar, namunalar) o'rganildi hamda ular asosida transformatsiya usullarining qo'llanilish darajasi va samaradorligi baholandi. Shuningdek, talaba-dizaynerlar o'rtasida kichik so'rovnomaga o'tkazilib, ushbu usulga bo'lgan munosabat va amaliyotdagi qo'llanilish holatlari aniqlashtirildi.

Tadqiqotda induktiv yondashuv asosida, ya'ni mavjud kuzatuvlar va tajriba asosida umumiy xulosalarga kelish yo'li bilan ilmiy tahlil olib borildi. Grafik tahlil, kontseptual fikrlash, g'oya asosida transformatsiya qilish bosqichlari alohida ajratib ko'rsatildi.

Transformatsiya haqida ma'lumotlar bayon etilgan turli fan sohalaridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'rinishini o'zgartirishga qodir tuzilishga ega buyumlarni yaratish doimo kiyimlar dunyosida shakl va yangi tuzilma yaratishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan. Turli maqsadlarga mo'ljallangan zamonaviy kiyim shaklini yaratishda transformatsiya tamoyili alohida ahamiyatga ega. Turli assortimentdagi kiyim yoki buyumlarni yoxud ularning elementlarini tajriba qilish, transformatsiyalash va o'zgartirish - iste'molchiga moda mahsulotlarining ko'plab variantlarini modellashtirish va uni turli xil uslubiy yechimlarida taqdim etishga imkon beradi.

Agar transformatsiyalash so'zining asl mohiyatini dizayn doirasida o'rganiladigan bo'lsa, bu atama, transformatsiya (yangi lotin tilida trans — orqali va formatio — shakl hosil bo'lishi) — buyum va makon dunyosi ob'yektlarining hayot yoki foydalanish jarayonida o'zining dastlabki shakli va parametrlarini o'zgartirish xususiyatidir. Bu ta'rifni

bevosita kiyim yaratish jarayoniga tadbiriq qilinganda, ko'rish mumkinki, transformatsiya nafaqat kiyimni kiyish davomida inson ishtirokida, balki mahsulotning xizmat qilish davrida ham yuz berishi mumkin (boshlang'ich rangi o'zgarishi, cho'zilishi yoki, aksincha, "o'tirishi" mumkin).

Transformatsiyaga uchragan ob'yekt (dizaynda) — moddiy struktura bo'lib, "nol transformatsiya" atalmish neytral holatda o'z konstruksiyasini ichidan o'zgartirish orqali bir qator funksional holat kasb etishga qodir.

Transformatsiya harakat boshqa narsaga aylanish yoki o'zgarish dinamikasi bilan belgilanadi. Transformatsiya quyidagicha yuz beradi:

a) bitta shakl boshqasiga aylanishi.

b) bitta shakl ichida detallar transformatsiyasi

Transformatsiya usullari asosan quyidagi shakllarda qo'llaniladi:

detal almashtirish (yoqa, yeng, etak);

elementlar o'zgaruvchanligi (ikki yoqlamalilik, qisqartiriladigan uzunlik);

modul asosidagi kompozitsiya (ajraluvchi yoki birikuvchi qismlar);

kengaytiriladigan qismlar (fermuar, tugmacha, lentali tizimlar orqali);

ko'p funksiyali variantlar (bir nechta kiyim turlarini birlashtirish) va xokazolar.

Kiyim dizaynda transformatsiyalash usullarini qo'llash orqali kiyimning vazifasi, shakli, hattoki nomining o'zgarishi – transformatsion dizaynning eng muhim nazariy va amaliy jihatlaridan biridir.

Transformatsion dizaynning asosiy konsepsiyasi — bu kiyimning ko'p funksiyali, moslashuvchan va holatga qarab o'zgaruvchan bo'lishidir. Ushbu yondashuv nafaqat shakl va konstruksiyani, balki mahsulotning funksional vazifasini, hatto kategoriyasini ham tubdan o'zgartirishga olib keladi.

Tadqiqotlarimiz tahlili shuni ko'rsatdiki, transformatsiyaning muhim xususiyatlaridan biri – u orqali kiyimning funksional vazifalari o'zgaradi, ya'ni bitta kiyim turi boshqa turdagi mahsulot vazifasini bajara oladi. Masalan: "yubka-sharf" kombinatsiyasini oladigan bo'lsak, mahsulot oddiy holda yubka sifatida ishlatiladi, lekin qismlari ajratilganda yoki bog'lama orqali shakli o'zgartirilganda — sharf yoki peleringa aylanadi. Bu holatda mahsulotning nomi va vazifasi ham o'zgaradi (yubka → sharf). Yoki, "palto-sumka" dizaynda ayrim zamonaviy dizaynlarda palto o'ram shakliga keltirilib, unda tutqichlar tikilgan bo'lib, u sumka sifatida ko'tarilishi mumkin. Bu mahsulot transportda, sayohatda yoki sport hayotida foydali bo'lishi mumkin.

Mazkur holatlarda asosiy tahliliy nuqta shuki, bitta mahsulot ikki xil ehtiyojni qondiradi. Bu esa transformatsion dizaynning foydalanuvchi tajribasini boyituvchi funksiyasi ekanini isbotlaydi.

Tadqiqotimizda transformatsiya orqali mahsulotning tashqi ko'rinishi, hajmi yoki strukturasi o'zgarishi ham tadqiq qilindi. Misol uchun, yoqa va yengning almashtiriladigan dizayni. Bunda kiyimning oldi va yelkalariga ilova qilingan yoqa yoki yenglar orqali mahsulot turli tadbirlar uchun moslashtiriladi, masalan, kundalik kiyimdan rasmiy kiyimga aylantiriladi.

Kiyim etakning cho'zilishi yoki qisqarishi: maxsus fermuarlar (molniya tasmasi), bog'ichlar yoki ilovalar orqali etak qismini qisqartirib yoki cho'zib, ko'ylak → tunika yoki maxi → mini shakllarga o'tkazish mumkin. Kiyim qismlarining o'lchami, hajmi va shaklini "tartibga solish - mahkamlash" kabi usul ko'pincha yenglarining uzunligini yoki umuman mahsulotni o'zgartirganda qo'llaniladi.

1-rasm. Ko'ylakda etakning qisqarishi bo'yicha transformatsiya

1-rasmda yon choklarning maxsus tortuvchi iplar(kuliska) tufayli mahsulot uzunligini o'zgartiradigan transformatsiya ko'rsatilgan. Bunday texnologik va dizayn yechim mahsulot tashqi qiyofasi o'zgartiradi, bu esa foydalanuvchining iqlim, ijtimoiy holat yoki kayfiyatga mos ravishda kiyimni o'zgartirish imkonini beradi.

Transformatsiyalash jarayonining xususiyatlaridan yana biri shuki, o'zgartirish natijasida mahsulot bir turdan ikkinchisiga o'tadi. Bunda mahsulotga berilgan nom ham o'zgaradi, bu esa mavhum va tasavvurga boy dizayn yondashuvlarini yuzaga chiqaradi. Misol uchun, keng atlas yoki ipak matodan tikilgan sharf, to'g'ri bog'lanish usullari bilan bluzkaga aylanadi. Bunday mahsulot "asosiy kiyim" emas, lekin muqobil tarzda asosiy kiyim funksiyasini bajaradi.

Loyihalashtirilgan ko'p funktsiyali mahsulotda asosiy transformatsiya usullaridan biri "almashtirish - aylantirish" dir, bu ko'pincha mahsulotning ma'lum bir mahsulot guruhiga tegishlilikini o'zgartirishga imkon beradi. 2-rasmda mahsulotni 180 ° ga aylantirish orqali ko'ylakning bluzkaga aylanishi ko'rsatilgan. Shunday qilib, "truba" yoqasi mahsulotning korsetiga aylantirildi; yenglar joyida qoldi, lekin yengning pastki tikuvi bu erda yuqori tikuvga aylantirildi. Ko'ylakning etagi katta hajmli yoqaning ko'rinishini oldi - "bo'yinturuq". Darhaqiqat, biz bu holatda "cho'zish - siqish" va "o'rash - ochish" kabi transformatsiya tamoyillaridan ham foydalanilganini ko'ramiz. Shunday qilib, bir mahsulotda bir nechta transformatsiya tamoyillari amalga oshirilishi mumkin.

2-rasm. Koylakning bluzkaga transformatsiyasi

Shuningdek, yengil strukturali va ichki qattqlikka ega materiallardan yasalgan shlyapani buklab, sumka shaklida foydalanishga imkon beradi. Bu holatda dizayn aksessuarlar orasida toifaviy o'zgarish yuz beradi (bosh kiyim → qo'l aksessuari).

Bu o'zgarishlar nafaqat shakliy innovatsiya, balki muloqot vositasi sifatida moda fenomenini ko'rsatadi, buning natijasida kiyimlar endi funktsionallikdan tashqari ko'p qatlamli ma'no ham uzata oladi.

1. Kiyim dizaynida transformatsiyalash — bu oddiy konstruksion yechim emas, balki ko'p sathli yondashuv bo'lib, u mahsulotning shaklini, funksiyasini, vizual qiyofasini va hattoki nomini ham o'zgartiradi.

2. Transformatsiya yordamida foydalanuvchi turli ehtiyojlarni yagona mahsulot orqali qondira oladi, bu esa zamonaviy dizaynning barqarorlik, ijtimoiy moslashuvchanlik va resurs tejamlilik tamoyillariga hamohangligini isbotlaydi

3. Transformatsiyalash usullarining kiyim dizaynida qo'llanishi – zamonaviy moda industriyasi uchun innovatsion, amaliy va ijtimoiy ahamiyatga ega yo'nalishdir. Bu usul orqali yosh dizaynerlar o'z ijodiy g'oyalarini to'laqonli ifodalashlari, eksperiment qilishlari va bozorda o'z o'rnini topishlari mumkin.

transformatsion kiyimlar yaratishda foydalanuvchi ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, matoning sifati va yengil transformatsiyalanishi hamda ergonomik qulaylik va harakat erkinligini ta'minlashiga e'tibor qaratish, mahsulot estetikasi va tashqi ko'rinishini zamonaviy moda tendensiyalariga mos bo'lishini ta'minlash;

mahsulotning funktsionalligini maksimal darajada oshirishga intilish, mahsulotni kamida ikkita vazifani bajaradigan qilib ishlab chiqish;

minimalizm va ergonomikani uyg'unlashtirish, foydalanuvchi uchun soddalik va qulaylik prinsipiga asoslangan konstruksiyalarni ishlab chiqish;

transformatsiyalanuvchi kiyimlar dizaynida estetik izchillikni, kiyimning estetik qiyofasini saqlash;

modul tizimlaridan samarali foydalanish, modul bloklar yordamida kapsul kolleksiyalar ishlab chiqish;

transformatsion dizaynni ekologik moda konsepsiyasiga bog'lash

mavsum va kontekstga mos transformatsiyalar yaratish;

mahalliy milliy elementlarni zamonaviy transformatsion usullar bilan uyg'unlashtirish.

yashil moda konsepsiyasi asosida qayta ishlanuvchi matolardan transformatsion kiyimlar yaratishni rag'batlantirish.

transformatsiyalanuvchi kiyimlar dizaynida innovatsion texnologiyalar (3D bosma, smart-matolar) ni tatbiq qilish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Погребной Э. В. "Дизайн второй волной: трансформация как инструмент моделей". Москва, 2020.
2. Касаткина Г. Б. "Трансформационная одежда: эргономика и эстетика", Санкт-Петербург, 2018.
3. Sayfullayeva D. M. "Milliy libos dizaynida innovatsion yechimlar", Toshkent, 2021.
4. Габбасова Р. Н. "Трансформацион конструкции в моде", Қозон, 2019.
5. Islomova M. S. "Kiyim dizaynida funktsionallik va transformatsiya", O'zbekiston dizayn jurnali, 2022.
6. Qodirova G. "Yoshlar modasida transformatsiyalanuvchi kiyimlar", Yosh dizaynerlar ilmiy to'plami, 2023.
7. Karimova N. Z. "Modul asosidagi dizayn elementlari", TDIU ilmiy to'plami, 2022.
8. Сафина Л.А. Создание конструкции женской трансформируемой одежды / Л.А.Сафина, Л.М.Тухбатуллина // Вестн. технол. ун-та. 2015. – Т.18, №14. – С. 174-177
9. Тухбатуллина Л. М., Сафина Л. А., Измайлов Б. И. Проектирование женской многофункциональной одежды с использованием приемов трансформации. Вестник технологического университета. 2015. Т.18, №15
10. Xalilova D. J.Zamonaviy kiyim tikishda transformatsiya uslublarining o'rni. Uzbek Scholar Journal Volume- 07, Aug., 2022
11. Lee, Y. & Chen, C. "Modular Fashion Design: Efficiency and Adaptability", Journal of Fashion Technology, 2019.
12. Usmonova M.E. Transformatsiya uslublaridagi kiyimlarni loyihalash masalalari. Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016)
13. Павлова С.В., Афанасьева И.В. Технология изготовления трансформируемой одежды для женщин // Научный журнал «Костюмология», 2019 №4

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Burxonova Gulnur Xusniddin qizi**, talaba [Бурхонова Гулнур Хусниддин кизи, студент], [Burxonova Gulnur Xusniddin qizi student]; manzil 180119, Qarshi shahri, Ko'chabog' ko'chasi, 17-uy, [адрес: 180119, г. Карши, ул. Кучабог, д. 17], [address: 17 Kuchabog street, Karshi, 180119.]

✉ **Azimova Shoira G'afurovna**, katta o'qituvchi [Азимова Шоира Гафуровна, старший преподаватель], [Azimova Shoira G'afurovna, senior lecturer]; manzil 180119, Qarshi shahri, Ko'chabog' ko'chasi, 17-uy, [адрес: 180119, г. Карши, ул. Кучабог, д. 17], [address: 17 Kuchabog street, Karshi, 180119.]